

*Un amigo para Frank: reflexiones
filosóficas sobre inteligencia artificial,
ética y sociabilidad*

Robot & Frank: Philosophical
Reflections on Artificial Intelligence,
Ethics, and Sociability

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza la película *Un amigo para Frank* como punto de partida para reflexionar sobre los desafíos filosóficos y éticos que plantea la inteligencia artificial. A través del vínculo entre Frank y su robot asistente, se abordan cuestiones como la relación entre inteligencia humana y artificial, la redefinición de los códigos morales en un contexto tecnológico, y el impacto de la sociabilidad mediada por máquinas. El análisis examina los límites de la memoria, la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones de los robots, así como los riesgos éticos derivados de su uso en contextos cotidianos y sociales. Finalmente, se plantea una valoración personal que reivindica la responsabilidad humana en el uso de las tecnologías y la necesidad de preservar lo propiamente humano frente al avance digital.

Palabras clave: Filosofía, Inteligencia Artificial, Ética, Sociabilidad, Tecnología, Cine y Filosofía

Abstract: This paper analyzes the film *Robot & Frank* as a starting point for reflecting on the philosophical and ethical challenges posed by artificial intelligence. Through the relationship between Frank and his robotic assistant, it addresses issues such as the interplay between human and artificial intelligence, the redefinition of moral codes in a technological context, and the impact of sociability mediated by machines. The analysis explores the limits of memory, learning capacity, and decision-making in robots, as well as the ethical risks of their use in everyday and social settings. Finally, it offers a personal reflection that highlights human responsibility in the use of technologies and the need to preserve what is truly human in the face of digital progress.

Keywords: Philosophy, Artificial Intelligence, Ethics, Sociability, Technology, Film and Philosophy

Contenido

1. Estado de la cuestión	4
2. Valoración personal	7
Bibliografía	11

1. Estado de la cuestión

La película *Un amigo para Frank*, resulta bastante ilustrativa para pensar los distintos problemas que se nos presentan en una realidad muy particular en relación al avance tecnológico y digital.

Uno de los temas podría ser la pretendida inteligencia de las máquinas en relación con la inteligencia humana (Lin, Abney y Bekey, 2012: 301). Se piensa que la inteligencia de las máquinas puede llegar a superar la inteligencia humana. En lo relativo a la memoria, parece ser que esto ya es así, esto resulta evidente cuando usamos cualquier programa de inteligencia artificial y este recurre a la inmensa base de datos de la que dispone para dar una respuesta —no solo en un tiempo cada vez más rápido— sino que también son respuestas que se van perfeccionando con el uso de este tipo de programas. Esto mismo sucede con el robot que cuida a Frank y en su capacidad de aprendizaje, llegando a superar las habilidades de los humanos en prácticas como encontrar la clave secreta para abrir una caja fuerte. De la misma forma, esto acontece cuando los hackers intentan piratear plataformas, robar contraseñas, etc. Estos hacen uso de las tecnologías porque tiene una capacidad superior a la humana en un contexto concreto y para acciones determinadas.

De sobra es conocido que para el avance tecnológico nos inspiramos en el ser humano como estándar. Es decir, las personas somos una suerte de modelo que intentamos reproducir en la tecnología, incluso en el funcionamiento de un ordenador se puede apreciar la similitud con el cerebro humano. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia, de máquinas que emulen la nuestra inteligencia y que lleguen a superarla en determinadas prácticas, no es tan sencillo posicionarnos respecto a la igualdad o superioridad de la inteligencia humana (*Ibid.* 313). Para resolver este asunto y no perdernos en concepciones abstractas y en la semántica, se reduce la inteligencia humana a la resolución de problemas en una amplia variedad de circunstancias. Por ejemplo, los problemas que enfrentaba el robot asistente con Frank para que este pudiera mejorar su salud. Al robot se le presentaban a diario una serie de problemas en diversos escenarios y este tenía la capacidad para resolverlos en pos de su propósito principal; cuidar de Frank. En este sentido, podemos apreciar una suerte de consenso respecto al avance en este tipo de tecnología. Así como el principio rector del robot era

Un amigo para Frank: reflexiones filosóficas sobre inteligencia artificial, ética y sociabilidad

el beneficio de la persona que cuidaba, también se intentan establecer unos principios que motiven a la comunidad competente de este sector como: el bien común, una inteligencia que sea favorable para la sociedad o respetara los derechos humanos básicos (Future of life Institute, 2017). En otras palabras, que el progreso tecnológico y digital no esté reñido con nuestra forma de existir en cuestiones éticas.

Hablando de ética, esta cuestión se aborda también en: *Can Machines Be People? Reflections on the Turing Triage Test," in Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics*. Se nos plantea el dilema de hasta qué punto es moralmente aceptable hacer uso de este tipo de máquinas como si solo fueran máquinas y no empezar a valorarlas de una forma similar a un ser humano. Esto mismo sucede en nuestro *filme*, cuando el propio Frank ve en su robot más que una mera máquina y se niega formatearla. Aquí entraría en cuestión la definición de seres humanos y los códigos morales que aplicamos a nuestra especie. De la misma forma que, históricamente, se han manejado concepciones del ser humano, basadas cada una de ellas en una pretendida esencia que nos diferencia del resto de seres vivos. En la actualidad, llegamos a la conclusión que no hay tanta diferencia entre un animal y un ser humano en lo que a derechos se refiere (al menos desde algunas posiciones). Que también los animales tienen derechos, que sienten, que tienen memoria, etc. Una serie de características que se pensaban únicamente humanas y por las que constituíamos una esencia humana que nos dotaba de una base racional como especie superior. Ahora que ese antropocentrismo está más que nunca puesto en cuestión, surge un problema similar cuando nos comparamos con máquinas. ¿En qué nos diferenciamos de las máquinas inteligentes de última generación? ¿Llegaremos a ser tan parecidos que no podamos hallar algo que nos distinga? ¿Es momento de cambiar nuestros códigos morales? Quizá una ética ontológica que otorga valor molar por el hecho de existir sea más viable que una ética situacional o una deontológica. Estas y otras muchas más cuestiones son las que se nos plantean en nuestra realidad.

No son solo esos los problemas éticos que se nos plantean respecto a las nuevas tecnologías y esto mismo lo podemos observar en el artículo citado, así como en la película que estamos analizando. Nos encontramos con máquinas que tienen algunas capacidades superiores a las humanas, pero también nos topamos con que la norma que

guía la conducta de estas máquinas puede resultar confusa. Por ejemplo, el robot de Frank prioriza hasta tal punto el cuidado de la salud de este que comete delitos para beneficiarle. No tiene la capacidad de discernir en unas situaciones de este calibre. En este sentido, ¿quién es el responsable o responsables? ¿El propio Frank que sufre demencia, el hijo, los fabricantes, el robot, todos? Pero es que también se nos plantea un problema similar con las máquinas inteligentes que prestan servicio militar y es que habrá situaciones que no son «blancas o negras» simplemente, sino que requieran de un juicio específico y reflexivo para una situación concreta. Este tipo de situaciones, el ser humano las resuelve con dificultad, no obstante, la máquina, aunque nos supere en velocidad, corre el riesgo de tomar la peor decisión. En resumidas cuentas, la capacidad reflexiva en nuevos escenarios con posibles dilemas éticos, es algo que se nos presenta como problema.

Por último, me gustaría resaltar el concepto de sociabilidad. Este término también resulta de vital importancia, podemos ver como Frank comienza a sociabilizar gracias a su robot, pero también como este interactúa con otros seres humanos a parte de Frank o con otras máquinas. Esto también lo apunta Knight cuando hace alusión en cómo esta sociabilidad es condición de posibilidad para que las personas puedan establecer vínculos con estos aparatos. En cierta forma, hablamos también de una forma de antropomorfización, ya que la capacidad de sociabilizar la entendemos, si no exclusivamente humana, sí como principalmente humana. Además, nos relacionamos mejor con máquinas que tenga un parecido físico a nosotros, quizá por esto era tan fácil concluir en que el asistente de Frank era un robot, porque parecía estéticamente más un robot que un humano.

Ahora bien, el tema de la sociabilidad también se puede abordar desde una óptica más negativa, como hace Sherry Turkle. La tecnología nos hace que nuestras relaciones sean más superficiales y algo paradójicas. Nos conectamos a una infinidad de redes sociales para relacionarnos y no estar solos, pero cuando nos vemos físicamente con alguien, seguimos recurriendo a nuestros dispositivos. Resulta, cuanto menos curioso, que quedemos con alguien porque tenemos ganas de verlo, porque queremos hablar con esa persona y luego no nos prestemos atención. En este sentido, también, vemos una contradicción en el proceso de Frank, ya que cuando este comienza a

Un amigo para Frank: reflexiones filosóficas sobre inteligencia artificial, ética y sociabilidad

sociabilizar, lo hace interactuando más con su robot que con otras personas. Se sumerge en su mundo, pero al mismo tiempo, está en la frontera de su mundo subjetivo y el mundo externo cuando se encuentra en otro lugar con más personas gracias al robot. Dicho de otra forma, el avance tecnológico tiene una doble repercusión en nuestras relaciones interpersonales en tanto que pone de manifiesto nuestra falta de atención y responsabilidad hacia los demás (los hijos de Frank, por ejemplo), pero también las nuevas tecnologías nos ayudan a acercarnos más a personas que tenemos lejos (la hija de Frank también). En *Un amigo para Frank*, podemos ver la soledad que sufre el grupo social de la tercera edad, pero también vemos como la tecnología, en cierta forma, acrecienta nuestra despreocupación por este asunto y las consecuencias de ello. También vemos como el propio Frank se habitúa más a la compañía de la máquina que a la de sus propios hijos al poder dominar al robot como no puede hacer con una persona completamente autónoma. Esto mismo lo afirma igualmente Turkle cuando analiza el uso que hacemos de las tecnologías para tener cierto autocontrol en nuestras relaciones sociales.

2. Valoración personal

Considero que aún existe una notablemente diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial. En muchas ocasiones, puede que no sean evidentes estas evidencias, pero es porque reducimos la inteligencia humana al concepto de IA. Es cierto que existen máquinas y programas que pueden realizar tareas, las cuales solo hacíamos los humanos, de una forma óptima y en menos tiempo. Sin ir más lejos, nosotros no podríamos memorizar la basta información que almacena nuestro teléfono. Sin embargo, aquí solo hablamos de memoria. Se podría replicar que programas como ChatGpt y otros similares, pueden hacer un trabajo académico o superar un examen mejor que una persona. No obstante, seguimos reduciendo la realidad humana. Por ejemplo, las emociones juegan un papel muy relevante en nuestra inteligencia y esto lo vemos en la película. Incluso sentimientos como el remordimiento, la culpabilidad, la soledad, la alegría, etc. Lo que pienso que nos dice que este avance en relación a la inteligencia es que sabemos muy poco de la inteligencia humana. La inteligencia humana no se puede reducir a una prueba académica, pero es que esto también nos dice que nuestro sistema educativo no evalúa correctamente nuestra inteligencia, sino unos

parámetros muy reducidos de ellos. Asimismo, también nos dice que aprobar no es aprender, ya que podemos hacer un uso fraudulento de las tecnologías para aprobar nuestros estudios, pero seguiremos siendo unos zoquetes.

Pensemos, por ejemplo, en dos estudiantes que se presentan a un examen sobre Filosofía española. Uno de ellos se ha estudiado todo el temario, ha hecho resúmenes, esquemas, etc. El otro, solo ha estudiado un tema de todo el temario en las tres horas previas al examen. Sumado a esto, el estudiante que lleva meses preparando el examen ha sufrido la pérdida de un familiar durante el semestre, una enfermedad y un descalabro económico. En el momento del examen, el primer estudiante, se sabe todo el temario, salvo un tema, el mismo que ha estudiado el segundo estudiante. Así que el primer estudiante, aunque haya estudiado más, suspenderá si el examen consiste en este tema. El segundo, aprobará con sobresaliente. Esto es solo un ejemplo, pero podría pasar que el primer estudiante sepa todo el temario y en el momento del examen se quede en blanco por multitud de factores. Sin embargo, el segundo estudiante aprobará por el hecho de controlar mejor sus emociones en esta situación. Pero es que también son relevantes las situaciones vividas por el primer estudiante. De una forma o de otra, es muy difícil, evaluar correctamente a la persona, ya no que más se ha esforzado, sino la que más ha aprendido con este sistema, la que más domina el temario. En otras palabras, hacer una valoración objetiva y justa. Esto es solo una prueba en el ámbito académico de lo complicado de la inteligencia en la realidad humana.

Respecto a las cuestiones éticas, pienso que usamos la tecnología para evadir nuestras responsabilidades como seres libres de una sociedad. Esto ya se ha hecho cuando se ha intentado negar la libertad con el determinismo filosófico o, por el contrario, cuando Sartre defiende una libertad radical inalienable. Si no somos libres, no somos responsables del mal que nos acontezca ni del que hagamos, también encontramos esto en *Eichmann en Jerusalén* (solo obedecía ordenes). Si somos libres por completo y no podemos dejar de serlo, los demás no son responsables de mis circunstancias y yo soy el único culpable de mi mal. Esto es algo similar a lo que pretendemos hacer con las tecnologías. Podemos hacer un uso correcto de las tecnologías, pero esto no nos exime de nuestra responsabilidad —en este caso— con la tercera edad, o con los niños. No se trata de crear robots que críen a nuestros hijos por

Un amigo para Frank: reflexiones filosóficas sobre inteligencia artificial, ética y sociabilidad

nosotros o que cuiden a nuestros padres para que nosotros podamos llevar una vida más individualista aún. Aquí estoy más en consonancia con Turkle. Tenemos una responsabilidad como seres humanos con nuestro prójimo que no debemos eludir. Asimismo, tenemos una responsabilidad con el uso correcto de las nuevas tecnologías. No se trata de demonizar el avance tecnológico y digital, sino de no permitir que nos deshumanice. Lo mismo que hacemos a unos padre responsables de sus hijos, así como hacemos responsable a la persona que dispara un arma, que usa un cuchillo para asesinar a alguien, etc. De esta forma debemos de asumir nuestra responsabilidad en el uso de estos recursos.

Por ejemplo, sería muy beneficioso el uso de robots grúa para movilizar a personas encamadas, dispositivos que nos recuerden la medicación del usuario, hacer uso de las tecnologías como herramienta pedagógica para nuestros hijos, etc. Ahor bien, esto no hace que no sea necesaria la supervisión humana respecto a estas prácticas. No podemos considerar que una máquina está acompañando a una persona para que no se sienta sola, porque, en realidad, está sola. Este problema es muy parecido a cuando colocamos a una persona mayor delante del televisor y nos desentendemos de esa persona completamente. Es más, si estamos con una persona, hay un concepto muy humano que debemos recordar; el respeto hacia esa persona. Esto se traduce en interesarnos por esa persona de manera integral y genuina. En ver en el otro un reflejo de nosotros y que el otro vea en nosotros su reflejo. Diferenciar entre oír y escuchar, mirar y observar, etc.

De hecho, la antropomorfización de las máquinas considero que es un elemento clave a tener en cuenta, ya que pone en evidencia que hay parte de nosotros que se siente más cómoda cuando nos relacionamos con humanos y no con máquinas. No es solo emocional, ni la reflexión, son preguntas elementales que se han planteado a lo largo de la humanidad: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy?, ¿para qué estoy aquí?, ¿por qué soy así?, etc. Muchas preguntas que, filosóficamente, nos interpelan como humanos, como bien propuso ya Albert Camus con el suicidio como problema filosófico. Incluso, como también nos proponemos en esta asignatura con el problema de lo real. Pienso que al no tratar estas cuestiones fundamentales y al no reflexionar sobre lo que nos hace humanos, el concepto de humano se está difuminando tanto que, o

bien deja de existir en nuestra realidad, o por el contrario, cualquier cosa puede ser humana para nosotros.

Bibliografía

FILMIN: *Un amigo para Frank*, 2012, Jake Schreier (dir.).

TEDx Talks (2012). Sherry Turkle: *¿Conectados pero solos?* [Archivo de vídeo].https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_connected_but_alone?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare.

Knight, H. (2014). Cómo los humanos responden a los robots: construyendo políticas públicas a través de un buen diseño. *Brookings. El proyecto de robótica civil*.
<https://www.brookings.edu/research/how-humans-respond-to-robots-building-public-policy-through-good-design/>.

Future of life Institute (2017). Principios de IA. Recuperado de:
<https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles/>. *Asilomar ai principles*.

Patrick Lin; Keith Abney; George A. Bekey, "Can Machines Be People? Reflections on the Turing Triage Test," in *Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics*, MITP, 2012, pp.301-315.